

Questionário

1. Sem contar as pessoas que moram com você, quem são as cinco pessoas com quem você mais convive? De que estado elas são?

Pessoa	Relação	Estado

2. A maioria dos seus amigos hoje (não contando a família) também é de _____ (estado)?

- nenhum amigo é;
- poucos são;
- metade é;
- a maioria é.

3. Você tem vizinhos que são de _____ (estado)?

- não;
- sim, alguns;
- sim, vários.

4. As pessoas com quem você trabalha também são de _____ (estado)?

- não;
- sim, algumas;
- sim, várias.

5. As pessoas com quem você trabalha são nordestinas (as que não são do mesmo estado)?

- não;
- sim, algumas;
- sim, várias.

6. Hoje em dia, com que frequência você come comida nordestina?

- nunca ou quase nunca;
- pelo menos uma vez por mês;
- pelo menos uma vez por semana;
- todo dia ou quase todo dia.

7. Hoje em dia, com que frequência você ouve música nordestina?

- nunca ou quase nunca;
- às vezes;
- quase sempre.

8. Com que frequência você fala com seus parentes e amigos que não migraram?

- nunca ou quase nunca;
- pelo menos uma vez por mês;
- pelo menos uma vez por semana;
- todo dia ou quase todo dia.

9. Com que frequência você volta pra sua cidade ou volta pra visitar parentes no Nordeste?

- nunca ou quase nunca;
- com relativa frequência (menos de 1x/ano);
- pelo menos uma vez por ano.

10. Se você pudesse escolher qualquer lugar para morar, onde moraria?

- no estado de origem;
- no Nordeste;
- no estado de São Paulo;
- outro lugar: _____.

11. Numa escala de 0 a 10, o quanto você se considera _____ hoje?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

nada muito

12. Numa escala de 0 a 10, o quanto você já se considera paulista?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

nada muito

13. Numa escala de 0 a 10, o quanto você se considera nordestino(a)?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

nada muito

14. Numa escala de 0 a 10, o quanto você acha que o nordestino é diferente do paulista?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

nada diferente muito diferente

15. Numa escala de 0 a 10, o quanto você acha que o _____ é diferente de outros nordestinos?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

nada diferente muito diferente

16. Numa escala de 0 a 10, o quanto você acha que *seu jeito de falar* é diferente das pessoas que nasceram em São Paulo?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

nada diferente muito diferente

- a. O que tem de diferente no modo de falar de _____ (estado) e daqui?
- b. E como é que fala o paulista?